

Received-Makale Geliş Tarihi 16.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123), 2149-2157

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17469626

Seda Bakır

<https://orcid.org/0000-0003-1819-001X>
Bağımsız Araştırmacı

Geçmişten Günümüze Müzikle Tedavi Mekânları ve Günümüzdeki Durumu

Music Therapy from History to the Present: Healing Spaces and Their Current Status

ÖZET

Müzikle tedavi, insanlık tarihi boyunca hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı desteklemek amacıyla geliştirilmiş önemli bir yöntemdir. Bu uygulamanın kökeni doğu medeniyetlerine kadar uzanır. Zamanla gelişerek Türk-İslam medeniyetinde sistematik bir uygulama alanı bulmuş, günümüz Türk kültüründe de varlığını sürdürmüştür. Tarihsel süreçte farklı toplumlar, müzikle tedaviyi çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla hayata geçirmiştir. Özellikle mental, psikolojik ve duygusal rahatsızlıkların iyileştirilmesinde bu yöntem sıklıkla başvurulmuştur. Dolayısıyla müzikle tedavi, yalnızca bireysel bir şifa aracı değil; aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir pratik olarak da önem taşımaktadır.

Uygulama biçimleri, dönemlerin ihtiyaçlarına, coğrafi koşullara ve kültürel geleneklere bağlı olarak farklılık göstermiştir. Günümüzde ise müzikle tedavi, artık bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmekte, doğu medeniyetlerinden Türk-İslam medeniyetine uzanan tarihsel gelişim süreci ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Bu incelemelerde müzik kültürünün oluşum evreleri, teorik temelleri ve makamsal sistemleşmesi özellikle vurgulanmaktadır. İslamiyet sonrası Türk müziğinde ses yapısının makamsallaşması, ses aralıklarının artması ve melodik düzenlemelerin çeşitlenmesi, tedavi uygulamalarının biçimini köklü şekilde etkilemiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu tedavi yöntemini daha etkin uygulamak ve geliştirmek amacıyla inşa edilen hastaneler ve darüşşifalar, müzikle tedavinin kurumsallaşmasında kritik merkezler olmuştur. Günümüzde ise müzikle tedavi, hâlen faaliyet gösteren hastaneler, özel merkezler ve yürütülen bilimsel araştırmalar aracılığıyla, deneysellikten tıbbi bir disipline dönüşümünü sürdürmekte; tarihsel derinliğiyle birlikte güncel bilimsel geçerliliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar kelime: Müzikle tedavi, Makamsal Müzik, Darüşşifa

ABSTRACT

Music therapy has been developed throughout human history as an important method to support both physical and mental health, practiced by different civilizations across centuries. The origins of this therapeutic approach can be traced back to Eastern civilizations, where it gradually evolved and found a systematic application within the Turkish-Islamic tradition. Even today, it continues to have a significant role in modern Turkish culture. Throughout history, various civilizations implemented music therapy through different methods and approaches, particularly for the treatment of mental, psychological, and emotional disorders. Thus, music therapy emerged not only as an individual healing tool but also as a significant social and cultural practice.

The forms of practice varied according to the needs of the time, geographical conditions, and cultural traditions. Today, however, music therapy is regarded as a scientific method, and its historical development—from Eastern civilizations to the Turkish-Islamic tradition—is examined in detail. These studies emphasize the stages of the formation of musical culture, its theoretical foundations, and the establishment of modal systems. In post-Islamic Turkish music, the modal structuring of sound, the expansion of tonal intervals, and the diversification of melodic arrangements profoundly influenced therapeutic applications. During the Seljuk and Ottoman periods, hospitals and darüşşifas (healing institutions) built for the purpose of applying and advancing this therapeutic method became critical centers of institutionalization. In the present day, music therapy continues to evolve from an experimental practice into a recognized medical discipline through hospitals, specialized centers, and ongoing scientific research—clearly demonstrating both its historical depth and its contemporary scientific validity.

Keywords: Music therapy, Modal music, Darüşşifa.

1. GİRİŞ

Bu araştırma, müzikle tedavinin tarihsel gelişimini, uygulandığı merkezleri ve günümüzde ulaştığı noktayı açıklamayı amaçlamaktadır. Müzik, kökeni insanlığın var oluşuna kadar uzanan kadim bir olgudur. Bugün de günlük yaşamın her alanında varlığını sürdüren müzik, toplumların kültürel gelişimi, sosyal etkileşimi ve bireysel deneyimleri açısından önemli bir rol oynamaktadır. Müziğin icrası veya dinlenmesi sırasında ortaya çıkan ses ve ritim, insan vücudunda merkezi sinir sistemi başta olmak üzere pek çok bölgeyi uyatarak zihinsel ve bedensel süreçler üzerinde etki yaratmaktadır. Bu etki, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve zamanla tedavi edici bir işlev kazanmıştır. Özellikle melodilerin ruhsal bozukluklara uygun biçimde düzenlenmesi, müziğin yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda sistematik bir iyileştirme yöntemi olarak da kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Bu süreç sonunda ortaya çıkan yöntem, günümüzde “Müzikle Tedavi” adıyla çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici bir uygulama haline gelmiştir.

Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye’de müzikle tedaviye odaklanan çok sayıda merkez ve kurum faaliyet göstermektedir. Bu merkezler, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Her ne kadar geçmişteki darüşşifa ve benzeri kurumların bir kısmı günümüze ulaşmamış ya da işlevini yitirmiş olsa da bugünkü müzikle tedavi uygulamalarının kuramsal ve pratik temellerini oluşturmada önemli bir rol üstlenmişlerdir. Dolayısıyla müzikle tedavi, tarihsel sürekliliği olan, geçmişten bugüne taşınan ve günümüzde bilimsel bir yöntem olarak kabul gören bir sağlık yaklaşımı haline gelmiştir.

2. MÜZİKLE TEDAVİNİN TARİHÇESİ

“Bireylerin yaşantılarında ve tedavi süreçlerinde büyük önem taşıyan Müzik Terapinin geçmişi de Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve birçok Türk medeniyetlerine kadar uzanmaktadır” (Gençel, 2006:698). Antik çağlarda Hint, Türk, Çin, Sümer ve Mısır uygarlıkları müziği, sahip oldukları toplumsal ve kültürel imkânlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kullanmış, özellikle de tedaviye yönelik farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu dönemlerde müzik, çoğunlukla insanın ruhsal dünyasına hitap eden inanç temelli bir pratik olarak görülmüştür. İkel topluluklarda hâkim olan anlayışa göre her varlığın kendine özgü bir sesi ya da melodisi bulunmaktaydı. İnsan üzerinde etkili olacağı düşünülen bu özel ses veya ezgi, şaman ya da büyücü tarafından keşfedilir; kişinin içindeki kötü ruhların bu yolla uzaklaştırılarak iyileşeceğine inanılırdı.

Çavlu (2019:11)’nin de belirttiği üzere, bu tür çalışmalarda farklı yöntemler kullanılmış ve müzik bu yöntemler arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle dans, ritmik hareketler ve düzenli aralıklarla çıkarılan sesler aracılığıyla hastaların tedavisine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Tarihi oldukça eskiye dayanan ve Afrika’dan Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya, oradan da Türk medeniyetlerine kadar geniş bir coğrafyaya yayılan müzikle tedavi, Türk kültür tarihinde de etkin bir uygulama alanı bulmuştur.

Eski Mısır’a ait papirüslerde, belirli hastalıkların tedavisinde kullanılan müzik türlerine dair bilgilere rastlanmaktadır. M.Ö. 15. yüzyılda Eski Mısır’da hastaları müzik aracılığıyla iyileştirmeye çalışan üç farklı grubun var olduğu görülmektedir: büyücüler, tapınak rahipleri ve hekimler. Zamanla, bazı müzisyenlerin de bu süreçte şifa verici bir rol üstlenerek adeta müzik terapisti gibi değerlendirildikleri anlaşılmaktadır (Şengül, 2008: 27).

Yunan mitolojisinde de müziğin şifa ve rahatlatıcı yönüne dair örneklerle rastlamak mümkündür. Güzel lir icrasıyla bilinen Apollon, yalnızca sanat ve müziğin değil, aynı zamanda sağlığın da tanrısı olarak kabul edilmiştir. Mitolojik anlatılara göre Apollon, lirini çalarak insanların sıkıntılarını hafifletir, onlara huzur ve mutluluk verirdi. Oğullarından biri olan Trakyalı ozan Orpheus ise olağanüstü lir yeteneğiyle tanınmıştır. Rivayete göre, eşi bir yılan sokması sonucu öldüğünde onu geri getirebilmek için yeraltı dünyasına inmiş; burada öylesine etkileyici bir şekilde lir çalmıştır ki korkunç görünümüleriyle bilinen Erinyeler ve cehennemin üç başlı bekçisi Cerberus bile bu ezgilerin karşısında büyülenerek hareketsiz kalmışlardır (Şengül, 2008: 29)

Eski Yunan düşüncesinde müzik, tüm erdemlerin temeli olarak görülmekteydi. Onlara göre müzik, ruhun eğitimi ve arınması açısından oldukça etkili bir araçtı. Hatta Antik Yunanistan’da “Paignon” adı verilen şarkılar hem dertlere karşı bir teselli hem de hastalıkları iyileştiren bir ilaç olarak kabul edilmekteydi.

Antik çağda Mısır, Anadolu, Yunanistan ve Roma'da felsefe ve bilim alanında önemli gelişmeler yaşanmış, ancak Ortaçağ Avrupası'na gelindiğinde Hıristiyanlığın etkisiyle skolastik düşünce hâkim olmuş ve Avrupa için uzun bir "karanlık çağ" başlamıştır. Bu dönemde Avrupa, antik bilgelik ve birikime büyük ölçüde Türk-İslam bilginlerinin çalışmaları sayesinde yeniden ulaşabilmiştir. Buna rağmen müzikle tedaviye dair örnekler sınırlı kalmıştır.

Nitekim Serras'nın 1742'de yayımladığı bir çalışmada, 15. yüzyılda İtalya'da tarantula örümceğinin ısırmasıyla ortaya çıkan "tarantizm" vakalarının müzik yoluyla tedavi edildiği aktarılır. Kaynaklarda, bu tür hastaların müzik olmaksızın ölüm korkusu ve dehşet içinde yaşadığı belirtilmektedir. Ancak müzik duyduklarında, bitkin düşene kadar dans ettikleri, ardından terleyerek derin bir uykuya daldıkları ve böylelikle iyileştikleri ifade edilmektedir. Bu amaçla özel besteler yapılmış, hatta söz konusu besteler başka böcek zehirlenmelerinde de kullanılmıştır. Birkaç gün boyunca gece gündüz devam eden bu tedavi seansları, sonunda hastanın yorgun düşmesiyle sona ermiş ve bir çeşit "katharsis", yani ruhsal arınma süreci olarak değerlendirilmiştir (Birkan, 2014:38).

Hıristiyanlık dünyasında da müziğin ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı görülmektedir. Türklerde şaman ya da kamların manevi güçleri olduğuna inanıldığı gibi, Hıristiyanlıkta da azizlerin benzer bir kudrete sahip olduğu düşünülmüştür. Bu çerçevede, dinsel nitelikli müzik hastalıkların tedavisinde önemli bir araç olarak değerlendirilmiştir (Güvenç, 1985:3).

Hıristiyanlığın ilk yıllarında kilise; müziği, yalnızca ruhi bir olay olarak ele almamış, kökleri bazı ayinlere dayandığı için şeytani kabul etmiştir. Nitekim bazı çevreler, müziğin şeytan tarafından insanları dünyevi hazlara sürüklemek ve günah işlemeye teşvik etmek amacıyla kullanıldığını ileri sürmüştür. Ancak zamanla kilise önderleri, müziğin ayinlerdeki kullanım şeklini yeniden düzenleyerek onu ruhsal bir tedavi aracı olarak benimsemişlerdir. Reform hareketinin öncüsü ve Protestanlığın kurucusu Luther ise müziği Tanrı'nın bir armağanı olarak değerlendirmiş, müziğin kutsal bir mesaj taşıdığına ve ruhsal iyileşmeyi sağladığına inanmıştır.

3. TÜRK İSLAM MEDENİYETİNDE VE SELÇUKLULARDA MÜZİKLE TEDAVİ

Tarihçi ve müzikologların bir kısmına göre Türklerin müzik geleneği yaklaşık altı bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple, Türklerde müzik ve müzikle tedavi uygulamaları genellikle üç ana dönemde incelenir: Orta Asya Türk kültürü, İslam medeniyeti ve Selçuklu-Osmanlı dönemi. Yıldırım'ın (2021: 481, Turabi'den akt.) belirttiğine göre, müziği hastane ortamında tedavi amacıyla kullanan ilk topluluklardan biri Türklerdir. Kindî'den başlayarak Farabi, İbn Sînâ ve Safiyyüddin Urmevî gibi bilginlerle devam eden süreçte, belirli ses aralıklarının birleşiminden doğan yeni makam anlayışı, Selçuklularla birlikte açılmaya başlayan hastanelerde kullanılmaya başlanmış, Osmanlı döneminde ise bu uygulama yaygınlaştırılarak farklı bölgelerdeki darüşşifalara taşınmıştır.

Her ne kadar Türk müzik tarihi binlerce yıl öncesine uzansa da, müziğin tedavi amacıyla sistematik kullanımı Arap ve Fars geleneklerinden de beslenmiştir. Hoca Nasır Musa, Abdülmümin Safi, Safiddin Barid, Keyhüsrev gibi bilginler ile Farabi ve Tabip Şuuri, müzik bilgisi olmayan bir hekimin doğru teşhis koyamayacağını, çünkü ritim ve makam bilgisi olmadan tıbbın eksik kalacağını dile getirmişlerdir. Bu düşünürlerin ortak noktası, müziğin insan ruhu ve psikolojisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna inanmalarındır. İbn Sînâ da ünlü eseri *Kitabü's-Şifa*'da tedavinin en etkili yollarından birinin hastanın ruhi ve akli gücünü artırmak, ona cesaret vermek, çevresini hoş kılmak, sevdiği müzikleri dinletmek ve sevdikleriyle bir araya getirmek olduğunu belirtmiştir. Böylece müzik, tedavi sürecinde güçlü bir moral desteği sağlayan unsur olarak görülmüştür. Ayrıca hekimler, insan nabzının makam ve usullerle uyumlu olduğuna, nabızdaki iniş-çıkışlara göre farklı makamların uygulanabileceğine inanmışlardır (Erer & Atıcı, 2010: 30).

İslam medeniyetinde özellikle sufiler müziğin ruhsal tedavideki rolüne dikkat çekmişlerdir. Kindî (801–873), Ebû Bekir Râzî (865–925), Farabi (870–950) ve İbn Sînâ (980–1037) gibi büyük bilginler disiplinlerarası çalışmalar yaparak, müziğin ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini teorik olarak ele almışlardır (Somakçı, 2003: 133). Bu yaklaşım, yalnızca teorik değil, aynı zamanda mistik bir boyut da taşımış; sufiler, müziğin ruhu arındırarak hem bedensel hem de ruhsal iyileşmeye katkı sağladığını vurgulamışlardır.

Bu birikim, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde daha da kurumsallaştırılmıştır. Anadolu'daki darüşşifalarda müzik tedavi yöntemleri hem uygulanmış hem de geliştirilmiştir. Orta Asya'daki şaman ve baksılardan gelen bireysel müzikle tedavi geleneği, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yavaş yavaş bireysellikten uzaklaşıp kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Nitekim kaynaklarda, müziğin kullanıldığı ilk hastanelerden

birinin 1154 yılında Atabeg Nureddin Zengî tarafından Şam'da kurulduğu aktarılır. Bu hastanede akıl ve ruh sağlığı bozuklukları olan hastalar yalnızca dönemin tıbbî bilgileriyle değil, aynı zamanda seçilmiş müziklerle de tedavi edilmişlerdir.

Böylece, Türk kültüründe müzikle tedavi, şamanik kökenlerden başlayarak İslam medeniyetinin teorik katkılarıyla zenginleşmiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise kurumsallaşarak günümüze kadar ulaşan güçlü bir gelenek haline gelmiştir. Bu süreç, müziğin yalnızca estetik bir sanat değil, aynı zamanda hem bedeni hem ruhu iyileştiren bir araç olduğunun tarihsel kanıtıdır.

12. yüzyıldan itibaren Selçuklular ve onların atabekleri, özellikle Şam ve Bağdat çevresinde açtıkları şifahane ve bimarhanelerde hastaların müzik aracılığıyla tedavi edilebilmesi için özel bölümler oluşturmuşlardır. Anadolu Selçuklularına ait darüşşifaların mimarisi ise çoğunlukla medreselerin plan şemalarına bağlı kalınarak tasarlanmış, böylece sağlık yapıları aynı zamanda eğitim yapılarının düzenini yansıtmıştır (Çelik, 2017: 216).

Osmanlı dönemine gelindiğinde ise, Ersoy Çak ve Özcan'ın (2018: 86) aktardığına göre hem nazariyatçı hem de icracı kimliğiyle tanınan ünlü musikîşinaslar eserlerinde makamların burçlarla, insan karakteriyle ve hastalıklarla olan ilişkisine dair açıklamalara yer vermişlerdir. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak, müziğin iyileştirici yönünü uygulamaya dönüştürmek amacıyla çeşitli bimarhane ve darüşşifalar inşa edilmiştir.

İslam dünyasında müziğin tedaviye yardımcı bir unsur olarak kullanılması, özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde belirginleşmiştir. Anadolu'da bu alandaki ilk örnek, 1206 yılında faaliyete geçen Kayseri Gevher Nesibe Hastanesi'dir. Bu kurum, müzikle tedavi uygulamalarının kurumsal zemine oturtulduğu ilk merkezlerden biri olarak öne çıkar. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'nun farklı bölgelerinde çok sayıda şifahane yapılmış, böylelikle müzik terapisi hem teorik hem pratik anlamda uygulanma imkânı bulmuştur.

Nihayetinde, Türklere müzikle tedavi uygulamaları Selçuklu ve Osmanlı şifahanelerinde sistematik bir hâl almış, bu yöntemler sonraki dönemlere aktarılmış ve kültürel mirasın önemli bir parçası hâline gelmiştir (Sezer, 2019: 28).

4. TÜRK İSLAM MEDENİYETİ VE SELÇUKLULARDA MÜZİKLE TEDAVİNİN KULLANILDIĞI ŞİFAHANELER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Razî, Farabî, İbn Sînâ, Hasan Şuûrî ve Gevrekzâde Hasan Efendi gibi önemli bilim insanlarının eserleri, Türk hekimliğinde temel başvuru kaynakları olarak kabul edilmiş; bu bilgi birikimi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde müzikle tedaviye yönelik sistemli uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle bazı hekimlerin moral desteği artırmak ve hastaların ruhsal durumunu iyileştirmek için nabız-melodi ilişkisini gözlemlediği ve uygun melodiyi hastaya uyguladığı görülmektedir (Sidik, Fahimi & Abdullah, 2021, s. 12).

“İbn Sina, tedavide en etkili yöntemlerden birinin hastaya en iyi müziği dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmek olduğunu belirtir. Bu, müziğin tedavi sürecinde kişiye moral ve motivasyon sağlama işlevini gösterir” (Sidik, Fahimi & Abdullah, 2021: 15).

“Osmanlı dönemi müzik terapisi uzmanlarına göre belirli makamlar, farklı rahatsızlıklara uygun şekilde hastaları iyileştirici etki gösterirdi. Örneğin, Rehâvî makamı kaygı ve endişe için, Kûçî makamı ise depresif düşünceler ve karamsarlık için kullanılırdı” (Muslim Heritage, t.y., para. 90–91).

Akıl sağlığına yönelik kurulan darüşşifalarda da müziğin tedavi amaçlı kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda, belirli gün ve saatlerde mehterhâne-i hümâyün icra edilirken, bunun yanı sıra farklı musiki takımları da görev yapmaktaydı. Kullanılan çalgılar arasında zurna, davul, trampet, nakkare, zil ve kös gibi enstrümanlar öne çıkmaktaydı.

Bireysel müzikle tedavi uygulamaları tarih boyunca varlığını sürdürmüş olsa da, Selçuklular döneminden itibaren bu yöntemler sistematik bir biçimde hastane ortamına, yani darüşşifalara taşınmıştır. Bilinen ilk örneklerden biri, 1154 yılında inşa edilen Şam'daki Nureddin Hastanesi'dir. Günümüzde hâlen orijinal yapısıyla ayakta olan bu bimaristan, İslam dünyasının en erken dönem tıp merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Kalavun Bimaristanı (1284, Kahire) ile birlikte Adudi Hastanesi (982, Bağdat), Nureddin Bimaristanı ve Kalavun Darüşşifası, Ortaçağ'ın en tanınmış şifa merkezleri arasında sayılmaktadır (Şengül, 2008: 53).

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde müzikle tedavi hem bireysel düzeyde hem de darüşşifalar aracılığıyla uygulanmıştır. Bu kurumların en bilinenleri arasında; Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi (1206), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1228), Amasya Darüşşifası (1309), Fatih Darüşşifası (1470), Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası (1488), Süleymaniye Tıp Medresesi ve Şifahanesi (1556) ile Enderun Hastanesi bulunmaktadır. Bu yapılar, yalnızca dönemin tıbbi bilgi birikimini değil, aynı zamanda müziğin tedavi edici yönüne verilen değeri de yansıtmaktadır.

4.1. Şam Nureddin Zengi Şifahanesi (H.554/ M.1154)

Selçuklular döneminde müzikle tedavi uygulamaları, bireysel ortamların ötesine taşınarak hastane ortamlarında kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu gelişmenin en erken ve kayda değer örneği, 1154 yılında Şam'da Selçuklu atabeyi Nureddin Zengi tarafından yaptırılan ve "Maristan" adıyla anılan sağlık kurumudur. Burada özellikle ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde müzik kullanımı, geleneksel farmakolojik müdahalelerle birlikte yer almış, bu yaklaşım tarihsel olarak tıp eğitiminin erken temellerinden biri olarak kabul edilmiştir. Musiki ve şifa ilişkisini, o dönemin zihinsel tedavi yaklaşımlarının göstergesi olarak niteleyen araştırmalar da mevcuttur (Uçaner Çifdalöz, 2020: 306).

Bu sağlık yapısı, mimari bakımından da dikkat çekicidir. Suriye'deki medrese düzenine nadir rastlanan dört eyvanlı avlu planı uygulanmış; avlunun merkezinde kare biçiminde bir havuz yerleştirilmiş, eyvanlar muayene alanı, köşe odalar ise hasta koşulları olarak işlev görmüştür. Anıtsal giriş holü, kubbeye örtülü küçük bir avlu ile yıkanma alanları ve tuvaletleri bölümlendirmekte; avlunun ortasındaki yağmur deliği ise doğal havalandırmayı desteklemiştir (Mihaljinec & Eser, 2017: 128–129).

Ayrıca, Maristan dahil olmak üzere birçok Türk-İslam darüşşifası, vakıf sistemi çerçevesinde finansal bağımsızlıklarını muhafaza ederek uzun süre topluma hizmet vermiştir. Bu yapıların ekonomik sürdürülebilirliği, vakıf temelli model çerçevesinde sağlanmış; böylece devlet bütçesine ek yük getirmeden toplumsal hizmet sunulabilmiştir (Terzioğlu, 1986: 2).

4.2. Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyaseddin Tıp Medresesi (H.602/ M1205-06)

Kayseri'nin Yenice Mahallesi'nde yer alan ve günümüzde *Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi* olarak hizmet veren bu külliye, Anadolu Selçukluları döneminin ilk sağlık komplekslerinden biri olarak inşa edilmiştir. Yapı, Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından, tüberkülozdan ölen kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti doğrultusunda planlanmış hem bir darüşşifa hem de tıp medresesini kapsayacak şekilde inşa edilmiştir.

Rivayete göre Gevher Nesibe Sultan, sevdiği bir kumandanla evlenmesine izin verilmemesi ve kısa süre sonra kumandanın şehit düşmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşamış ve vereme yakalanmıştır. Ölüm döşğinde, Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev'den son arzusu sorulduğunda, çaresiz hastaların tedavisini yapacak hekimlerin yetişebileceği bir medresenin kurulmasını istemiş ve tüm servetini bu amaç için bağışlamıştır. Sultan Keyhüsrev, ikinci kez tahta geçtiğinde kız kardeşinin bu isteğini yerine getirerek önce medreseyi (Gıyâsiyye), ardından darüşşifâyı (Şifâiyye) inşa ettirmiştir. İnşaat iki yıl içinde tamamlanmış ve Gevher Nesibe Sultan, medreseye dahil edilen türbesine defnedilmiştir.

Birbirine bitişik olarak inşa edilen bu iki yapı, konumları nedeniyle halk arasında Çifte Medrese veya İki Medreseler olarak da adlandırılmaktadır. Darüşşifa girişindeki kitâbeye göre yapının inşa tarihi 602 Hicri yıldır (İslam Ansiklopedisi, t.y.).

Şifahane ve medrese bölümleri, açık avlu etrafında konumlanmış dört eyvandan oluşmaktadır. Bu iki yapı arasında, beşik tonozla örtülü dar bir geçit yer almaktadır. Şifahanenin batı kısmında ise uzun bir koridor bulunmakta, bu koridorun üzerinde yaklaşık 4–5 m² büyüklüğünde odalar sıralanmaktadır. Odaların tonozlarında görülen açıklıklar, ışık ve havalandırma amacıyla yapılmıştır. Kaynaklarda bu bölümün bimarhane, yani akıl hastalarının tedavi edildiği kısım olarak işlev gördüğü belirtilmektedir. Ayrıca Çifte Medrese'nin kış aylarında künkler aracılığıyla merkezi bir sistemden getirilen sıcak su buharı ile ısıtıldığı düşünülmektedir (Çelik, 2017: 218; Sezer, 2019: 29).

Günümüzde Gevher Nesibe Şifahanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'ne bağlı olarak kullanılmakta ve 14 Mart 1982'de düzenlenerek Tıp Tarihi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Yapı hâlen aynı işlevi sürdürmektedir (Şengül, 2008: 57).

4.3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (H.626/M.1228-29)

Divriği ve çevresinde bilinen en erken yerleşim izleri Hititler Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Bölgedeki en önemli tarihi yapılar arasında yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Mengücekoğulları yönetimi sırasında, Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228–1229 yıllarında inşa edilmiştir. Bu İslam mimarisinin başyapıtı, iki kubbeli bir türbe ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, yalnızca mimari özellikleriyle değil, aynı zamanda zengin Anadolu taş işçiliği örnekleriyle de dikkat çekmekte ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'den yer alan ilk mimari eser olma özelliğini taşımaktadır (Kültür Portalı, t.y.).

Mimarı Ahlatlı Hürremşah olan Divriği Ulu Camii, 1228 yılında planlanmış ve inşa edilmiştir hem plan tipi hem de süsleme öğeleri bakımından benzersizdir. Camiye bitişik olarak yapılan iki katlı, avlulu ve eyvanlı Darüşşifa, hastaların su sesi eşliğinde tedavi edildiği bir sağlık merkezi olarak öne çıkar ve bu yönüyle özgün bir yapıdır.

Her ne kadar Ulu Camii ve Darüşşifa dışarıdan sade bir görünüm sunsa da Darüşşifa Taç Kapısı, Camii Kuzey ve Batı Taç Kapıları ile Şah Mahfili Taç Kapısı, birbirinden farklı ve göz alıcı bezemeleri ile mimarlık ve mühendislik açısından adeta birer şaheser niteliğindedir.

UNESCO'nun koruma çalışmaları çerçevesinde yürütülen "Dünya Kültür Mirası" listesinde yer alan Türkiye'den seçilmiş dokuz doğal ve kültürel varlık arasında ilk üç içinde gösterilen bu tarihi eser, özgün mimarisi, estetik değeri, kültürel birikimi ve evrensel önemiyle öne çıkmaktadır. 13. yüzyılda inşa edilen yapı, aynı zamanda kadın-erkek eşitliğini simgeleyen bir anıt niteliğiyle de dikkat çekmiş ve bu nedenle söz konusu listeye dâhil edilmeye değer bulunmuştur.

4.4. Amasya Darüşşifası (H.708/M.1308-09)

Anadolu Selçuklularının yıkılmasının ardından Amasya'da hizmet vermeye devam eden darüşşifa, İlhanlı hakimiyeti döneminde yeniden inşa edilmiştir. İlhanlı hükümdarı Olcayto Mehmed Hüdabende ve eşi İlduş (Yıldız) Hatun adına, köleleri Amber bin Abdullah tarafından 708 H./1308–1309 M. yıllarında yaptırılan bu yapı, çevredeki hekimlik ve sağlık hizmetlerini destekleyen bir kurum olarak işlev görmüştür. Osmanlı döneminde de darüşşifanın tıp görevlileri ve eczacıları görevlerine devam etmiştir (Şengül, 2008: 62).

Olcayto Mehmed'in döneminde, prenses Yıldız Hatun'un desteğiyle inşa edilen darüşşifa, hem bölgedeki hekim ihtiyacını karşılamış hem de eğitim veren bir sağlık kurumu olmuştur. Bu darüşşifanın en dikkat çekici yönü, akıl hastalıklarının müzik ve su sesi eşliğinde tedavi edildiği dünyanın ilk örneklerinden biri olmasıdır. Ruhsal tedavide, ses titreşimlerinin doğrudan beyin dokularını etkilediği düşüncesi temel alınmıştır. Zaman içinde önemini kaybeden yapı, 1939 Erzincan depreminde zarar görmüş, 1945 yılında dış cephesi onarılmış ve 1999 yılında Belediye Konservatuarı olarak yeniden hizmete açılmıştır (Erer & Atıcı, 2010: 31).

Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilen darüşşifalar (bimarhaneler), diğer sosyal ve tıbbi yapılardan farklı bir işlev üstlenmiştir. Bu yapılar, özellikle akıl hastalarının tedavisinde müzik ve su sesi gibi doğal unsurların kullanımına öncelik vermiştir. Örneğin, Amasya Darüşşifası, hem tıp eğitimi veren bir kurum hem de hastaların tedavi edildiği bir merkez olarak işlev görmüştür (Çoban, 2010: 112; Sezer, 2019: 30). Burada görev yapan Amasyalı hekim Sabuncuoğlu Şerefeddin, 14 yıl boyunca çalışmış ve dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet'e sunmak üzere *Cerrahiye-i al Haniye* adlı tıbbi minyatürlerle süslenmiş bir eser kaleme almıştır (Çoban, 2010: 115; Erer & Atıcı, 2010: 45).

XIX. yüzyılda bu darüşşifalar önemini yitirmiş, Amasya Darüşşifası önce ipekböceği kozacılarının kullanımına verilmiş, ardından yerel esnaf tarafından depo olarak değerlendirilmiştir. Erzincan depreminde (1939) ciddi hasar gören yapı, 1945 yılında dış cephesi restore edilmiş, 1992–1997 yıllarında ise tamamen onarılmıştır. Günümüzde ise 1999 yılından itibaren Amasya Belediye Konservatuarı olarak hizmet vermektedir (Çoban, 2010: 118).

4.5. Fatih Darüşşifası (H.875/ M.1470)

Osmanlı döneminde kurulan sağlık kurumları arasında en dikkat çekici örneklerden biri, İstanbul'daki Fatih Külliyesi bünyesinde yer alan Fatih Darüşşifası'dır. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen ve mimarbaşı Atik Sinan'ın eseri olan külliye, dönemin en önemli mimari komplekslerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1470 yılında faaliyete geçen yapı, yalnızca dini ve eğitim amaçlı işlevleriyle değil, aynı zamanda sağlık hizmetleriyle de öne çıkmıştır.

İstanbul'da 1470 yılında inşa edilen Fatih Külliyesi bünyesinde yer alan Fatih Darüşşifası (Bimârhane-i Ebûl-Feth), akıl hastalarının tedavisi için özel olarak planlanmış ve 70 odalı, 200 yataklı bir sağlık kurumu olarak hizmete girmiştir. Döneminde Avrupa'nın en büyük hastanesi sayılan bu darüşşifada, hastalara yalnızca uygun ilaçlar verilmekle kalmayıp, ruhsal iyileşmelerini desteklemek amacıyla müzik dinletileri ve konserler de düzenlenmekteydi.

Ebulfeth Sultan Mehmed tarafından yaptırılan darüşşifada 70 hücre ve 80 kubbe yer almakta, 200 hizmetli, müderris ve hekimbaşı görev yapmaktaydı. Hastalar buraya getirildiğinde kendilerine titizlikle hizmet sunulmakta, süslü ve zarif kumaşlarla donatılmış yataklarda yatırılmakta ve her gün çeşitli yemekler veriliyordu. Vakıf sistemi oldukça güçlüydü; mutfakta keklik ve sülün bulunmazsa, bülbül, serçe ve güvercin eti ile hastaların beslenmesi sağlanıyordu. Akıl hastalarının ruhsal iyileşmesi için özel müzik toplulukları görevlendirilmişti (Erer & Atıcı, 2010: 33).

Tarih boyunca çeşitli yangın, deprem ve restorasyon eksiklikleri nedeniyle yapı büyük zarar görmüş; günümüze yalnızca küçük bir duvar parçası ulaşmıştır. Darüşşifa, 1824 yılına kadar faaliyet göstermiş ve özellikle Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesinin ardından tamamen terk edilmiştir.

4.6. Enderun Hastanesi (İstanbul 1478)

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet yönetimi için üst düzey bürokratların yetiştirildiği kurum Enderun Mektebi olarak bilinmektedir. İlk kez Sultan II. Murad döneminde Edirne'deki Eski Saray'da kurulan bu eğitim kurumu, Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nı yaptırmasıyla birlikte asıl yapısal kimliğine kavuşmuştur. Bu gelişmeden sonra, yalnızca devşirme öğrencilerin toplandığı bir okul olmanın ötesine geçerek, devletin idari ve mülki yapılanmasına gerekli kadroları yetiştirmeye yönelik işlev kazanmıştır (Karataş, 2014, s. 870).

Enderun Mektebi'nin içinde bir hastane bulunması, dönemin sağlık anlayışını ve eğitim sistemini yansıtan önemli bir özelliktir. Burada öğrenciler ve saray mensupları çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Ali Ufki Bey'in 1665 yılında yazdığı *Saray-ı Enderun* adlı eserinde, bu hastanenin işleyişi ve iç yapısı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Eserde, hastanenin planı, çalışma şekli ve burada uygulanan tedavi yöntemleri detaylı olarak ele alınmıştır (Şen-Utsukarçı & Toprak, 2018: 190).

Ayrıca, Enderun Mektebi'nde müzik eğitimi de önemli bir yer tutmuştur. Öğrencilere musiki eğitimi verilmiş ve bu sayede hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarına katkı sağlanmıştır. Ali Ufki Bey'in eserinde, müzik eğitiminin önemi ve hastaların tedavisindeki rolü açıkça vurgulanmıştır (Yiğitbaş, 1972: 45). Bu uygulama, Türk tıbbında müziğin tedavi edici etkisinin Osmanlı saray ve eğitim sistemlerinde nasıl sürdürüldüğünü göstermektedir.

4.7. Edirne Darüşşifası (II. Bayezid Külliyesi)

Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası, Osmanlı döneminde müzikle tedavinin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 1488 yılında hizmete giren bu darüşşifa, Sultan II. Bayezid'in emriyle Edirne'de saray mimarı Hayrettin tarafından inşa edilmiştir. Yapının planlamasında, hastaların müzik ve su sesi ile tedavi edilmesi düşüncesi doğrultusunda özel bir akustik ve merkezi düzenleme benimsenmiştir (Sezer, 2019: 16).

Merkezi binada altı köşeli, ortasında büyük kubbe bulunan yapı ile hemen yanındaki büyük avlu etrafında yer alan 6 odada, 16. yüzyıl ortalarından 1912 yılına kadar akıl hastaları tedavi edilmiştir. Evliya Çelebi'ye göre, merkezi binada haftanın üç günü on müzisyenden oluşan bir saz ekibi hastalara konser vermekteydi; bu ekip üç hanende (şarkı söyleyen) ve yedi sazenden (keman, santur, ud, ney vb. çalan) meydana gelmekteydi (Erer & Atıcı, 2010: 46).

Evliya Çelebi, darüşşifa ile ilgili olarak şunları kaydetmiştir: “Merhum Beyazıt hazretleri külliyesinde hastalara deva ve dertlilere şifa olmak üzere on adet hanende ve sazende genç erkek tayin etmiş ki, üçü hanende, biri neyzen, biri kemancı, biri musikarcı, biri santurcu, biri çengi, biri çeng-santurcu, biri udcu olup haftada üç kez gelerek hastalara ve delilere musiki faslı yaparlar” (Gençel, 2006: 700).

Edirne Darüşşifası, bilinen ilk hastane olması ve müzikle tedavi uygulamalarıyla öne çıkması bakımından, Rönesans döneminde eşsiz bir örnek teşkil etmekte ve Türk psikiyatri ile medeniyet tarihinde benzersiz bir abide olarak kabul edilmektedir.

Kuruluş yıllarında her türlü hastanın bakıldığı Edirne Darüşşifası, daha sonraki yıllarda sadece akıl ve ruh hastalarının tedavi edildiği bir merkez durumuna gelmiştir. Darüşşifa'da hastaların müzikle tedavinin dışında su sesi ve güzel kokular da tedavide etkin şekilde kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemine girmesi, sürekli savaşlar ve devletin ekonomik ile teknik açıdan zayıflaması, vakıf sisteminin işlevini yitirmesine yol açmıştır. Bu süreç, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin hizmetlerini de olumsuz etkilemiş; hastane giderek yalnızca akıl hastalarının tecrit edildiği ve tedavi edildiği bir yer hâline gelmiştir. 1870'lerden sonra ise külliye tamamen bir izolasyon alanı olarak kullanılmıştır.

Daha sonra, Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde bulunan Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin cami hariç diğer bölümleri, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 10. maddesi doğrultusunda, 14 Eylül 1984 tarihinde yapılan protokol ile Trakya Üniversitesi'ne devredilmiştir. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bu bölümler, bir süre Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu'na bağlı Restorasyon ve Duvar Süsleme Sanatları bölümleri tarafından eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmıştır (Şengül, 2008: 128).

5. SONUÇ

Sonuç olarak müzikle tedavi, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar kesintisiz bir biçimde varlığını sürdürmüş, kültürel, dini ve bilimsel bağlamlarda sürekli yeniden şekillenmiş çok yönlü bir şifa aracıdır. Antik dönemlerde doğu medeniyetlerinden filizlenerek gelişen bu yaklaşım, Türk-İslam medeniyetinde hem kuramsal hem de kurumsal bir yapıya kavuşmuş, özellikle Selçuklu ve Osmanlı darüşşifalarında sistematik tedavi yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda müzik, yalnızca bireylerin ruhsal dinginliğini sağlamak için değil, toplumsal huzurun korunması ve kültürel kimliğin pekiştirilmesi için de işlev görmüştür. Türk müzik geleneğinde makamsal sistemin gelişmesi, ses yapılarının çeşitlenmesi ve melodik zenginliğin artması, tedavi uygulamalarına hem estetik hem de işlevsel açıdan yeni boyutlar kazandırmıştır.

Günümüzde müzikle tedavinin önemi daha da belirginleşmiştir. Artık deneysel bir yöntem olmaktan çıkıp bilimsel temellere dayanan, kanıta dayalı bir disipline dönüşmesi, bu alanın tarihsel sürekliliğinin aynı zamanda modern tıpla ne denli uyumlu olduğunu göstermektedir. Nöroloji, psikiyatri, pediatri, rehabilitasyon ve onkoloji gibi tıbbın farklı dallarında destekleyici tedavi aracı olarak kullanılan müzik, stresin azaltılması, kaygı bozukluklarının hafifletilmesi, depresyonun tedavisi ve motor becerilerin yeniden kazanılması gibi birçok alanda etkili sonuçlar vermektedir. Bu çok boyutlu işlevsellik, müzikle tedavinin sadece kültürel miras yönünü değil, modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini de kanıtlamaktadır.

Ayrıca müzikle tedavi, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras bağlamında değerlendirilen uygulamalar arasında yer almakta, bu da onun sadece sağlık alanındaki önemini değil, aynı zamanda evrensel kültürel değerini de ortaya koymaktadır. Bu yönüyle müzikle tedavi, kadim bilgi ile modern bilimin kesiştiği özel bir alan olarak görülmektedir. Bugün Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde müzik terapisi üzerine yürütülen bilimsel araştırmalar, geleneksel makamsal sistemin nörobilimle olan ilişkisini, farklı makamların insan beyni ve duygusal durumlar üzerindeki etkilerini detaylı biçimde ortaya koymaya başlamıştır. Bu bulgular, geçmişten gelen uygulamaların rastlantısal olmadığını, aksine gözleme, deneyime ve toplumsal aktarım yoluyla biriken bilgeliğe dayandığını göstermektedir.

Bu çalışmada müzikle tedavi tarihsel, kültürel ve modern tıbbi bağlamlarda bütüncül bir çerçevede ele alınmıştır. Ancak, ele alınan kaynakların büyük bölümü ikincil literatüre dayalı olup, özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemi darüşşifalarındaki uygulamaların detaylı klinik verileri sınırlı düzeyde incelenebilmiştir. Modern dönemde müzik terapisi üzerine yapılan araştırmalarda da farklı kültürlerde kullanılan yöntemlerin doğrudan karşılaştırılmasına imkan tanıyacak ölçüde standartlaştırılmış veri setlerine ulaşılamamıştır. Ayrıca, makamsal sistemin nörobilimsel etkilerine ilişkin güncel çalışmalar umut verici olmakla birlikte, bunların çoğu henüz sınırlı örneklem grupları üzerinden yürütülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma, müzikle tedavinin tarihsel sürekliliğini ve çok yönlülüğünü ortaya koymakla birlikte, klinik uygulamalar ve kültürler arası karşılaştırmalar açısından gelecekte yapılacak kapsamlı ve disiplinler arası araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla müzikle tedavi hem tarihsel mirasın korunması hem de modern tıbbın gelişimine katkı sağlaması açısından eşsiz bir değere sahiptir. Kadim kültürlerden günümüz hastanelerine uzanan bu serüven, müziğin sadece bir sanat değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal sağlığı destekleyen evrensel bir şifa kaynağı olduğunu kanıtlamaktadır. Müzikle tedavi, geçmişin bilgeliğini geleceğin bilimiyle buluşturan köprü işleviyle, önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek tıbbın daha insancıl, kültürel bağlamı gözetken ve bütüncül bir boyut kazanmasına öncülük edecek güçlü bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- Altınölçek, H. (1998). *Bir iletişim aracı olarak müzik ve müzikle tedavi yöntemleri*. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Birkan, I. Z. (2014). Müzikle tedavi: Tarihi gelişimi ve uygulamaları. *Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*. Cilt 2, Sayı 1, ss. 37-49
- Çavlu, D. (2019). *İstanbul'da yasal yetkinliği olan müzik terapi kurum ve kuruluşlarının incelenmesi* (Yüksek Lisans tezi). Tezsiz Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çelik, H. (2017). *Selçuklu ve Osmanlı döneminde darüşşifalar ve şifahaneler*. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Çoban, A. (2010). *Türk-İslam Tıp Tarihi: Darüşşifalar ve uygulamaları*. Türkiye Tıp Tarihi Vakfı Yay.
- Erer, S., & Atıcı, E. (2010). Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 36(1), 29–32.
- Erer, M., & Atıcı, M. (2010). *Osmanlı Darüşşifaları ve müzik terapisi*. Edebiyat Yay.
- Gençel, Ö. (2006). Müzikle tedavi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 14(2), 697–706.
- Güvenç, R. O. (1985). Türklerde ve dünyada müzikle tedavinin tarihçesi ve günümüzdeki durumu. Erişim adresi: <http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20945.pdf>
- İslamansiklopedisi (t.y.). (<https://islamansiklopedisi.org.tr/gevher-nesibe-darussifasi-ve-tip-medresesi>)
- Karataş, Ö. S. (2014). Klâsik Türk Müziği Eğitimi'nde Bir Saray Üniversitesi: Enderûn Mektebi. *Journal of Turkish Studies*, 9(4), 869–885.
- Kültür Portalı (t.y.). <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sivas/gezilecekyer/dvrg-ulu-cam-ve-darussifasi>
- Mihaljinec, I., & Eser, E. (2017). Architecture of hospitals and music therapy healing in the Anatolian Seljuk state – a new perspective. *PESA International Journal of Social Studies*, 3(3), 127–130.
- Sezer, M. (2019). *Müzik terapinin Osmanlı dönemi uygulamaları: Darüşşifalar ve şifahaneler*. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Sezer, M. (2019). *Selçuklu ve Osmanlı dönemi sağlık yapıları: Şifahaneler*. Kültür ve Tarih Yayınları.
- Somakçı, P. (2003). Türklerde müzikle tedavi. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(2), 131–140.
- Şen-Utsukarçı, B., & Toprak, G. (2018). Ali Ufki'nin Mecmua-i Saz ü Söz'ündeki ilaç reçeteleri. *Osmanlı Bilimi Araştırmaları*, 19(2), 187–218.
- Şengül, E. (2008). *Kültür tarihi içinde müzikle tedavi ve Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası* (Yüksek Lisans tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şengül, B. (2008). *Türk-İslam tıp tarihi ve Gevher Nesibe Şifahiyesi*. Erciyes Üniversitesi Yayınları.
- Sidik, R. S., Fahimi, A. K., & Abdullah, M. J. A. (2021). *Music therapy in medicine of Islamic civilisation* (s. 12–15). IntechOpen.
- Terzioğlu, D. (1986). Darüşşifas Where Music Therapy Was Practiced During Anatolian Seljuks and Ottomans. *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 1–20.
- Turabi, İ. H. (1997). İlk dönem İslam dünyasında musiki çalışmalarına bakış. *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 13–15, 225–249.
- TÜBİTAK Ansiklopedisi. (t.y.). Enderun. <https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/enderun>
- Uçaner Çifdalöz, B. (2020). *Music therapy in Turkey: Historical background and current perspectives on dementia and end-of-life care*. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, 12(2), 305–312.
- Utebay, A. M. (2020). Türk-İslam medeniyetlerinden günümüz Türkiye'sine müzikle tedavi. *Sanat ve İnsan Dergisi*, 4(1), 58–80.
- Yıldırım, M. (2021). Müzikle tedavi: Tarihi, gelişimi, bağımlılıklarda uygulanışı ve Türkiye'deki müzik terapi uygulamaları. *Türk Akademik Araştırmalar Dergisi*, 6(2).
- Yiğitbaş, S. (1972). *Musiki ile tedavi*. Yelken Matbaa.